

Otomasi Peminjaman Ruang dan Kendaraan Dinas

Luh Putu Gayatri Widiastuti, S.Kom.

NDH 32 Gol. III Angkatan 14 BPSDM Jatim

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Argo Winoto, S.Kep. Ns, M.Kep.

COACH

Achmad Ansori, S.E., M.M.

MENTOR

Pelatihan Dasar

I

UU No. 20 / 2023

ASN

pasal 3 & 4 kode etik dan kode perilaku ASN
pasal 62 fungsi pembinaan dan pengembangan profesi ASN

PP No. 11 / 2017 direvisi PP No. 17 / 2020

Manajemen PNS

pasal 34 Latsar sebagai syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS

PerLAN No. 10 Tahun 2021

Latsar CPNS

pasal 6 kompetensi: bela negara; Ber-AKHLAK; smart governance;
dan kompetensi teknis bidang tugas

Landasan Hukum

Disbudpar Jatim

II

Pergub Jatim No. 85 / 2021 melengkapi Pergub Jatim No. 46 / 2018

Disbudpar Prov. Jatim

terdapat 6 bidang dan 4 UPT dalam naungan Dinas
pasal 3 tentang tusi Subbag Umpeg (TU)
pasal 4 tentang tusi Dinas dalam tugas bidang budparekraf
pasal 5 tentang tusi Sekretariat

Landasan Hukum

Visi Misi dari Gubernur Jawa Timur

“Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dari pengembangan industri pariwisata berdaya saing dan pemeliharaan/pelestarian seni budaya lokal”

Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi

4 sasaran strategis: **integrasi, berdaya saing global, continual improvement, dan lokalisasi teknis.**

Pergub Jatim No. 2 / 2025

Jabatan Pelaksana

Kelas 7

Kepegawaian Dalam Angka 2025

Nomenklatur Jabatan Baru

Salah satu dari 32 hasil kondisi bezzeting Pemprov Jatim

Keputusan MenPANRB No. 11 / 2024

Latsar CPNS

Syarat kualifikasi pendidikan

Tugas jabatan

PKSTI

Landasan Hukum

01

Penanda Digital Lobi

Terbengkalai, seharusnya bisa dijadikan media pengganti spanduk/banner cetak

Identifikasi Isu

05

Peminjaman Inventaris

Tidak transparan, akses terbatas, tidak mengimbangi kebutuhan pegawai Dinas

02

Knowledge Management

Tidak ada/terstandar, sebaiknya ada SOP/wadah repositori/akun SIMP@N BRIN mengingat regenerasi CPNS tahun 2025 yang banyak

03

HELPDESK TIK

Kurang bermanfaat antar Dinas, harusnya bisa untuk eskalasi internal Dinas

04

Magang

Pintu informasi tidak 1 pintu, ada surel, QR Google Form, dan situs resmi Dinas

01

Penanda Digital Lobi

Terbengkalai, seharusnya bisa dijadikan media pengganti spanduk/banner cetak

02

Knowledge Management

Tidak ada/terstandar, sebaiknya ada SOP/wadah repositori/akun SIMP@N BRIN mengingat regenerasi CPNS tahun 2025 yang banyak

03

HELPDESK TIK

Kurang bermanfaat antar Dinas, harusnya bisa untuk eskalasi internal Dinas

04

Magang

Pintu informasi tidak 1 pintu, ada surel, QR Google Form, dan situs resmi Dinas

05

Peminjaman Inventaris

Tidak transparan, akses terbatas, tidak mengimbangi kebutuhan pegawai Dinas

Analisis AKPL

	A	K	P	L	
Penanda Digital	3	1	3	4	11
Knowledge Mgt.	5	4	5	3	17
Helpdesk TIK	2	2	1	1	6
Magang	1	3	2	2	8
Peminjaman	4	5	4	5	18

Analisis USG

	U	S	G	
Penanda Digital	3	2	1	6
Knowledge Mgt.	5	4	2	11
Peminjaman	4	5	5	14

Rumusan Masalah

1. **Di mana** letak **kerentanan** dari proses bisnis peminjaman aset yang saat ini berjalan?
2. Apakah diperlukan adanya **perubahan** substansial dalam **proses bisnis** yang saat ini berjalan? Jika iya, apa **antisipasinya**?
3. Apa wujud **solusi SI/TI** yang paling **tepat guna** untuk kasus peminjaman inventaris untuk internal dinas ini?
4. Bagaimana **proses** persiapan, pengembangan, dan implementasi dari **solusi SI/TI** yang diajukan?
5. Bagaimana **dampak implementasi solusi SI/TI** yang diajukan terhadap proses peminjaman inventaris?
6. Apa saja yang harus diperhatikan untuk menjaga **keberlangsungan** implementasi solusi SI/TI di instansi?

Tujuan Umum

1. Menumbuhkan karakter bela negara melalui pendalaman wawasan kebangsaan, utamanya terkait instansi lokasi kerja
2. Membentuk kebiasaan beretos kerja tinggi dengan banyaknya evaluasi dan berbagai jenis tugas semasa pembelajaran jarak jauh
3. Meningkatkan kapabilitas menjadi pemecah masalah yang kritis dan analis kompeten di bidang tugas jabatan
4. Menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan selalu berorientasi pada core value Ber-AKHLAK

Tujuan Khusus

1. Mengetahui letak kerentanan dari proses bisnis peminjaman aset yang saat ini berjalan
2. Mengetahui perlu adanya perubahan substansial dalam proses bisnis yang saat ini berjalan dan antisipasi menghadapi kemungkinan perubahan tersebut
3. Mengetahui wujud solusi SI/TI yang paling tepat guna untuk kasus peminjaman inventaris untuk internal Disbudpar Prov. Jatim
4. Mengetahui proses persiapan, pengembangan, dan implementasi dari solusi SI/TI yang akan diajukan
5. Mengetahui dan dapat mengantisipasi dampak implementasi solusi SI/TI yang akan diajukan terhadap proses peminjaman inventaris
6. Mengetahui hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk menjaga keberlangsungan implementasi solusi SI/TI yang akan diajukan

Manfaat

- Mengurangi beban kerja insidentil Tim Aset dan pekerjaan redundan Tim Arsiparis subbag Umum & Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
- Meningkatkan kualitas (kemudahan) proses bisnis peminjaman inventaris ruangan dan kendaraan milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bagi seluruh pegawai dinas sebagai peminjam, pegawai pengelola, staf Arsiparis, dan Kasubbag Umpeg selaku pihak yang mengetahui dan melaporkan kepada Sekretaris mengenai kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan kantor.
- Menambah pengetahuan dan kapabilitas Penulis dalam otomasi proses bisnis juga pengembangan bot Telegram menggunakan Google Apps Script.

Tolok Ukur Keberhasilan

- Menemukan *bottleneck* dan meniadakannya dalam *re-engineering* proses peminjaman.

Ada/tidaknya *bottleneck* dalam otomasi

- Dapat menghasilkan solusi SI/TI tepat guna untuk memudahkan peminjaman inventaris internal Disbudpar Prov. Jatim.

Analisis kesenjangan solusi dengan akar masalah

- Menghasilkan dokumentasi-dokumentasi SI/TI sesuai *best practice* tata kelola SPBE untuk memastikan keberlanjutan implementasi:
 - Research: dokumentasi riset kebutuhan & *process re-engineering*
 - Development: dokumentasi kode dalam repositori
 - User Testing: dokumentasi pengujian skenario & *sandbox*
 - Deployment: dokumentasi penerimaan pengguna
 - Monev: dokumentasi standar & kepatuhan, SKP

Ada/Tidaknya dokumentasi

Ruang Lingkup

- 2 proses dalam layanan peminjaman:
 - pengecekan ketersediaan
 - konfirmasi pengajuan peminjaman
- Peminjaman ruangan dan kendaraan di kantor induk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
- Objek peminjaman:
 - Ruang Bromo
 - Ruang Semeru
 - Ruang PPID
 - Graha Wisata
 - Ruang Dharma Wanita
 - Hiace (L 7725 AP)
 - Hiace (L 7734 AP)
 - Innova (L 1644 HP)
 - Altis (L 1194 PP)
 - Kijang (L 1295 PP)
- Waktu pelaksanaan dari minggu pertama **Februari** sampai dengan minggu kedua **April 2026**

Analisis Akar Masalah

Analisis Kesenjangan

KONDISI AS-IS		KONDISI IDEAL	GAGASAN SOLUSI
1	Pegawai lama sulit menerima digitalisasi	Seluruh pegawai meningkatkan kemampuan adaptasi teknologinya	Penggunaan solusi TI yang familiar, seperti aplikasi perpesanan Telegram
2	Jadwal fisik tidak dapat diakses 24 jam	Jadwal digital dan daring	a. Memindahkan jadwal ke Google Calendar b. Mengatur akses jadwal daring supaya dapat dilihat oleh semua aktor
3	Minim koordinasi antar aktor dalam proses peminjaman	Jalur koordinasi terbuka dan tidak banyak berulang	a. Otomasi proses peminjaman inventaris b. Rekayasa ulang proses peminjaman digital
4	Beberapa ruangan berhubungan dengan pencatatan PAD	Pencatatan PAD tidak memengaruhi kerampingan proses peminjaman inventaris	Melepaskan proses pencatatan PAD dari ruang lingkup digitalisasi peminjaman inventaris
5	Sistem “siapa cepat, dia dapat” untuk objek inventaris yang masih sedia dipinjam	Tidak boleh ada konflik kepentingan dalam proses peminjaman inventaris	a. Membuat sistem pengecekan ketersediaan yang mudah dipahami dan digunakan b. Tetap melibatkan tim arsiparis, pengelola inventaris, dan Kasubbag TU selaku pengawas dalam rekayasa ulang proses
6	Lambatnya proses persetujuan & disposisi nota dinas	Proses persetujuan dan disposisi nota dinas cepat	Meminimalisir keterlibatan pejabat eselon 2 dan 3 dalam hasil rekayasa ulang proses peminjaman
7	Minim SDM serta wadah koordinasi tim TI, arsiparis, dan aset	Ada wadah koordinasi rutin dan non-formal untuk meningkatkan tingkat komunikasi dan kolaborasi tanpa peningkatan beban kerja (persiapan rapat)	Menggunakan pranala username di API Telegram untuk dicantumkan dalam setiap balasan pesan informasi peminjaman yang tidak tersedia
8	Tidak ada inisiatif strategis mengenai perbaikan proses peminjaman inventaris	Ada dukungan penuh dari pejabat eselon 2 dan 3 yang diturunkan hingga menjadi sebuah inisiatif strategis untuk proses peminjaman inventaris	a. Memulai memperbaiki dari sisi inisiatif strategis SI/TI b. Mengantisipasi keterbatasan anggaran dengan menggunakan Google Apps Script dan Google Workspace versi gratis

Perkembangan Saat Ini

Studi Kelayakan

Analisis Kebutuhan Pengguna

*) dokumentasi 30%

Process Re-engineering

*) validasi aktor 25%

Menyiapkan Integrasi

Iterasi Pengembangan

*) terlambat 6 hari

Sandbox Deployment

Pembuatan Materi Rilis

Implementasi & Sosialisasi

Gantt Chart

Gantt Chart

Gantt Chart

Terima Kasih